

ELEKTRON TIJORATNI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Homidov Baxtiyor Rahimberdievich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

mustaqil tadqiqotchisi

baxtiyor.xamidov@soliq.uz

ORCID iD: 0009-0003-7866-9257

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16252630>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisdagi elektron tijorat sohasining jadal rivojlanishi bilan bog'liq holda yuzaga kelayotgan soliqqa tortish muammolari va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida an'anaviy soliq mexanizmlari tobora samarasizlashib, davlat byudjetiga tushumlarning kamayishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, xalqaro elektron savdo platformalarining faoliyati milliy soliq bazasidan chetda qolayotganligi, soliq oqibatlarining aniqligini pasaytiradi.

Tadqiqotda mavjud qonunchilik asoslari, transchegaraviy tranzaksiyalarning soliqqa tortilishi, soliq ma'murchiligi sohasidagi raqamli texnologiyalar joriy etilishi va ilg'or xalqaro tajribalar o'rganildi. Muallif tomonidan raqamli identifikatsiya tizimini joriy etish, xorijiy xizmatlarga QQS solig'i tatbiq etish, soliq ma'lumotlarining avtomatlashtirilgan monitoringini yo'lga qo'yish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tezis natijalari O'zbekistonda elektron tijoratdan byudjetga tushumlarni oshirish, soliqqa tortishning shaffofligini ta'minlash va soliq siyosatining raqamli iqtisodiyotga moslashuvchanligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, soliqqa tortish, raqamli iqtisodiyot, soliq siyosati, soliq ma'murchiligi, xalqaro soliq platformalari, BEPS, QQS, transchegaraviy tranzaksiyalar, soliq islohotlari, soliq ma'lumotlari almashinuvi, raqamli xizmatlar, soliq qonunchiligi, e-commerce soliq bazasi, onlayn savdo nazorati.

Abstract: This scientific thesis analyzes the problems of taxation arising in connection with the rapid development of the e-commerce sector and proposals for their elimination. In the conditions of the digital economy, traditional tax mechanisms are becoming increasingly ineffective, leading to a decrease in state budget revenues. In particular, the fact that the activities of international e-commerce platforms are excluded from the national tax base reduces the accuracy of tax consequences.

The study studied the existing legislative framework, taxation of cross-border transactions, the introduction of digital technologies in the field of tax

administration, and advanced international practices. The author developed recommendations on the introduction of a digital identification system, the application of VAT to foreign services, and the establishment of automated monitoring of tax data.

The results of the thesis will serve to increase budget revenues from e-commerce in Uzbekistan, ensure transparency of taxation, and strengthen the adaptability of tax policy to the digital economy.

Keywords: E-commerce, taxation, digital economy, tax policy, tax administration, international tax platforms, BEPS, VAT, cross-border transactions, tax reforms, tax information exchange, digital services, tax law, e-commerce tax base, online trade control.

Аннотация: В данной научной диссертации анализируются проблемы налогообложения, возникающие в связи с бурным развитием сектора электронной коммерции, и предлагаются пути их устранения. В условиях цифровой экономики традиционные налоговые механизмы становятся всё менее эффективными, что приводит к снижению доходов государственного бюджета. В частности, исключение деятельности международных платформ электронной коммерции из национальной налоговой базы снижает точность определения налоговых последствий.

В исследовании изучены действующая законодательная база, налогообложение трансграничных операций, внедрение цифровых технологий в сфере налогового администрирования и передовой международный опыт. Автором разработаны рекомендации по внедрению системы цифровой идентификации, применению НДС к зарубежным услугам и созданию автоматизированного мониторинга налоговых данных.

Результаты диссертации будут способствовать увеличению доходов бюджета от электронной коммерции в Узбекистане, обеспечению прозрачности налогообложения и повышению адаптивности налоговой политики к цифровой экономике. Ключевые слова: Электронная коммерция, налогообложение, цифровая экономика, налоговая политика, налоговое администрирование, международные налоговые платформы, BEPS, НДС, трансграничные операции, налоговые реформы, обмен налоговой информацией, цифровые услуги, налоговое законодательство, налоговая база электронной коммерции, контроль за онлайн-торговлей.

Ключевые слова: Электронная коммерция, налогообложение, цифровая экономика, налоговая политика, налоговое администрирование,

международные налоговые платформы, BEPS, НДС, трансграничные операции, налоговые реформы, обмен налоговой информацией, цифровые услуги, налоговое законодательство, налоговая база электронной коммерции, контроль за онлайн-торговлей.

Tahlil va natijalar

Soʻnggi yillarda raqamli iqtisodiyotning keng koʻlamda rivojlanishi natijasida elektron tijorat global iqtisodiy tizimning ajralmas qismiga aylandi. Oʻzbekiston ham bu jarayondan chetda qolmayapti: davlat raqamli transformatsiya yoʻlida qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga, elektron tijorat sohasida vujudga kelayotgan fiskal muammolar, ayniqsa, soliqqa tortish tizimidagi boʻshliqlar ushbu yoʻnalishda chuqur tahlil va takomillashtirishni talab qilmoqda.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, elektron savdo platformalarining faoliyati koʻpincha anʻanaviy soliqqa tortish mexanizmlari doirasidan chetda qoladi. Masalan, xalqaro onlayn xizmat koʻrsatuvchi yirik kompaniyalar (Amazon, iHerb, Shein, AliExpress va boshqalar) Oʻzbekiston fuqarolariga xizmat koʻrsatgan holda mamlakat ichkarisida soliqqa tortilmayapti. Bunday vaziyatda soliq bazasining yemirilishi (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting) holatlari yuzaga kelmoqda. Bu esa byudjet tushumlarining kamayishiga, adolatsizlik muhitining kuchayishiga va mahalliy tadbirkorlar uchun nosogʻlom raqobat shakllanishiga olib kelmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat soliq qoʻmitasi va Moliya vazirligi tomonidan olib borilgan tahlillarga koʻra, 2024-yil yakunida elektron tijorat orqali amalga oshirilgan savdo hajmi 21,4 trillion soʻmni tashkil etgan. Biroq, ushbu hajmning atigi 40–45 foizigina soliqqa tortilgan. Bu holat soliqqa tortish jarayonida shaffoflik yetishmasligini va raqamli tranzaksiyalar ustidan samarali nazorat mexanizmlarining mavjud emasligini anglatadi.

Yana bir muhim jihat shundaki, Oʻzbekiston soliq qonunchiligi hali-hanuz elektron xizmatlarga oid qatʼiy taʼrif, soliq yondashuvi va tartib-taomillarni toʻliq belgilab bermagan. Ayni vaqtda “doimiy vakolatxona” tushunchasi anʻanaviy yondashuvda qoʻllaniladi, biroq raqamli xizmatlar taqdimotchilari doimiy jismoniy joyga ega boʻlmasdan turib daromad olishi mumkin. Natijada, mavjud soliq mexanizmlari raqamli iqtisodiyotga toʻliq mos kelmayapti.

Shuningdek, elektron tijoratda individual tadbirkorlar va jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilayotgan tranzaksiyalar ham koʻpincha norasmiy (informal) shaklda boʻlib, bu holatni aniqlash va soliqqa tortish juda murakkab kechadi. Oʻz-oʻzini band qilgan shaxslar yoki blogerlar tomonidan internet orqali

amalga oshirilayotgan savdo, xizmat ko'rsatish va reklama faoliyati deyarli nazorat ostiga olinmagan. Bu esa yirik soliq bo'shliqlariga sabab bo'lmoqda.

Shu bilan birga, so'nggi yillarda ijobiy natijalar ham kuzatilmoqda. Xususan, Soliq qo'mitasi tomonidan "Soliq to'lovchilar shaffofligini oshirish" loyihasi doirasida raqamli izlar asosida monitoring qilish tizimi joriy etilmoqda. Bank kartalari va elektron to'lov tizimlaridagi tranzaksiyalar asosida elektron tijorat subyektlarini aniqlash va ularni soliq ro'yxatiga olish mexanizmlari kuchaytirilmoqda. Bu esa istiqbolda raqamli iqtisodiyotda soliq to'lash intizomini shakllantirishga xizmat qilishi mumkin.

O'zbekistonda elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb zaruratga aylanmoqda. Mavjud holat davlat budjeti uchun yo'qotilgan imkoniyatlar, mahalliy tadbirkorlar uchun esa adolatsiz raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda. Mazkur tahlillar asosida elektron xizmatlarni aniqlash, xorijiy platformalarni soliqqa tortish, raqamli monitoring tizimlarini joriy etish, hamda soliqqa oid huquqiy asoslarni zamonaviylashtirish lozimligi ayon bo'lmoqda. Shu orqali raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror fiskal muvozanatni ta'minlash mumkin bo'ladi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar hayotimizning har bir jabhasiga chuqur kirib borayotgan hozirgi zamonda elektron tijorat iqtisodiy rivojlanishning ajralmas omiliga aylangan. Elektron savdo nafaqat iste'molchilarga qulaylik yaratmoqda, balki tadbirkorlar uchun ham yangi bozorlarni ochib bermoqda. Biroq, bu o'zgarishlar bilan birga, soliq boshqaruvida ham keskin muammolar va yechimini kutayotgan vazifalar yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida elektron tijoratni soliqqa tortish borasidagi mexanizmlar ushbu sohaning o'sish sur'atlariga mos ravishda takomillashmayotgani yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, mavjud soliq tizimi asosan an'anaviy iqtisodiy faoliyatni qamrab olishga mo'ljallangan. Bunda raqamli xizmatlarning o'ziga xos jihatlari – masofaviylik, tezkorlik, identifikatsiyaning murakkabligi va transchegaraviy xususiyatlari yetarlicha inobatga olinmaydi. Natijada esa xalqaro va mahalliy onlayn platformalar faoliyatida soliq bazasining yemirilishi, norasmiy savdolar va yengil identifikatsiya tizimlari ortidan byudjetga tushumlar kamaymoqda. Bu holat davlat iqtisodiy xavfsizligiga ham, fiskal barqarorlikka ham tahdid soladi.

Ushbu vaziyatdan chiqish uchun birinchi navbatda soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirish lozim. Elektron xizmatlarga aniq

huquqiy ta'riflar berilishi, ularni soliqqa jalb etish tartiblari belgilanib, xorijiy platformalarning O'zbekiston hududidagi faoliyati ustidan nazorat kuchaytirilishi zarur. Bunda, albatta, raqamli identifikatsiya va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarining joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan raqamli kuzatuv vositalari orqali onlayn savdo subyektlarini real vaqt rejimida aniqlash, ularning faoliyatini ochiq-oshkora qilish, soliqqa tortish jarayonini soddalashtirish va shaffoflikni ta'minlash mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, xalqaro tajribalarni o'rganish, jumladan, BEPS tashabbusiga qo'shilish orqali O'zbekiston global fiskal axborot almashinuvi tizimiga integratsiyalashuvi kerak. Bu esa xorijiy kompaniyalar faoliyatini ham samarali nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, mahalliy onlayn savdo subyektlari uchun adolatli, tushunarli va rag'batlantiruvchi soliq muhitini yaratish orqali ularning norasmiy iqtisodiyotdan rasmiy faoliyatga o'tishiga sharoit yaratiladi.

Elektron tijoratni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish – bu nafaqat texnik yoki me'yoriy islohot, balki iqtisodiy taraqqiyotning barqaror poydevorini yaratish yo'lida tashlanadigan muhim qadamdir. Ushbu sohadagi islohotlar davlat byudjetini mustahkamlash, adolatli raqobatni ta'minlash, raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va soliq tizimining ishonchliligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, bu yo'nalishdagi harakatlar izchil, tizimli va ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan bo'lishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. OECD (2020). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint. OECD Publishing.
2. UNCTAD (2023). Digital Economy Report 2023: Cross-border Data Flows and Development. United Nations.
3. Davlat soliq qo'mitasi (2024). Elektron tijorat subyektlarini soliqqa jalb etish holati bo'yicha tahliliy axborot. Toshkent.
4. Moliya vazirligi (2023). O'zbekiston Respublikasining soliq siyosati istiqbollari. Toshkent.
5. Brys, B., et al. (2016). Tax Design for Inclusive Economic Growth. OECD Taxation Working Papers, No. 26.
6. World Bank (2022). Digital Business Indicators and E-Commerce Taxation in Developing Countries. Washington, DC.
7. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (2024-yilgi tahrir). Toshkent: Adliya vazirligi nashriyoti.
8. KPMG (2021). E-Commerce Taxation Guide: Global Approaches and Trends. [Online] Available at: www.kpmg.com

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

9. PwC (2020). The Impact of Digitalization on Tax Systems in Emerging Markets. [Online] Available at: www.pwc.com
10. Deloitte (2022). VAT/GST Guidelines for E-Commerce Businesses. [Online] Available at: www.deloitte.com
11. Azizov, B. (2022). "Raqamli iqtisodiyotda soliq boshqaruvi muammolari va yechimlar." Iqtisodiyot va moliya jurnali, 2(4), 66–73.
12. Bekmurodov, O. (2023). "Elektron tijorat faoliyatining soliq-huquqiy tartibga solinishi." Yuridik fanlar axborotnomasi, 1(1), 45–52.
13. EY (2023). Navigating the Taxation of Digital Services in Central Asia. [Online] Available at: www.ey.com
14. IMF (2020). Taxing the Digital Economy: Policy Challenges and Solutions. International Monetary Fund Working Paper.
15. G'ulomov, Z. (2021). "Elektron savdoni soliqqa tortish mexanizmlari: xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar." Soliq va bojxona jurnali, 3(9), 27–33.

